

Vebsayt: <https://involta.uz/>

ЁШГА КЎРА ХОСЛАНГАН ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ИЗОҲЛИ ЛУҒАТДА БЕРИЛИШИ

Ҳасанова Дилфузахон

Кўқон давлат педагогика инситути доценти

Аннотация: бу мақолада шахс ва унинг тили масаласи доирасида шахс социал белгиларини ифодаловчи лисоний воситалар сирасида қайд этилган лексик ҳодисалар ҳам алоҳида ўрин эгаллайди.

Калит сўзлар: нутқ, соҳа, луғат, социал, белги.

Annotation: In this article, the lexical event mentioned in the list of linguistic means of expressing the social characteristic of the person in the context of the issue of the person and his language also have a special place.

Keywords: speech, field, dictionary, social, character.

Ҳар бир тилнинг луғат бойлиги жамиятнинг ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий соҳалари тараққиёти билан бевосита боғлиқ ҳолда шаклланиб, ривож топиб боради. Айниқса, муайян тил эгаларининг савияси, маданияти, қарашлари, турмуш тарзи кабилар тилнинг луғат таркибида яққол

намоён бўлади. Тилнинг бойлиги, имконият ва даражаси унинг лексикаси орқали намоён бўлиши эътиборга олинса, бу ҳолатни ўзида акс эттирувчи изоҳли луғатларнинг салмоғи ва аҳамияти ҳам юқори баҳоланишга лойиқ.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатлари ўзбек тилининг луғат бойлигини далилловчи нисбатан мукаммал луғатлар саналади. Ўзбек лексикографияси тарихида 1981- ва 2006-2008-йилларда яратилган ўзбек тилининг изоҳли луғатлари она тилимизнинг бойлигини ўзида мужассамлаштира олган. Мазкур луғатлар ижтимоий-сиёсий, маданий-маънавий жиддий ўзгаришлар, давр талаби эҳтиёжини қондириш туфайли юзага келди.

Айниқса, 2006-2008-йиллар оралиғида яратилган ўзбек тилининг кўп жилдли изоҳли луғати миллий мустақилликнинг кўлга киритилиши натижасида жамиятимиз ижтимоий-маданий ҳаётидаги улкан ўзгаришлар, ислоҳотлар, маънавий эврилишлар, миллий маданият ва қадриятларнинг қайта қад ростлаши каби омиллар билан боғлиқ барча ҳолат ва ҳодисаларни ўзида акс эттириши билан янада катта аҳамият касб этди.

Тил эгаларининг ижтимоий ҳаёти, мавқеи, руҳияти, хулқ-атвори, бадий-эстетик қарашлари кабилар ҳам унинг тилида ўз аксини топиши муқаррар. Бу ҳақда кўплаб тадқиқотлар ўзининг хулоса ва натижаларини тақдим этган. Шахс ва унинг тили масаласи доирасида шахс социал белгиларини ифодаловчи лисоний воситалар сирасида қайд этилган лексик ҳодисалар ҳам алоҳида ўрин эгаллайди. Бу ҳолатни ўзбек тилининг изоҳли луғати орқали ҳам асослаш мумкин. Бу луғат таркибига киритилган лексик бирликларнинг юзага келиш, маъно таркибининг шаклланиш асослари турли омиллар билан боғлиқ бўлиб, бу сирада шахс омили етакчилик қилиши табиий. Чунки инсон тили тил эгасининг олами билиш, уни ифодалаш билан бирга ўзининг борлиқ ҳодисаси ва жамият аъзоларига нисбатан муносабати, ҳис-туйғулари, қарашлари асосида мавжудлик касб этади. Маълумки, “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” кенг хронологик доирада ўзбек тилининг бутун сўз бойлигини эмас, балки ҳозирги замон ўзбек адабий

тилининг кенг истеъмолдаги сўз бойлигини тўплаш ва тавсифлашни ўзига мақсад қилиб қўяди¹. Шунга асосан айтиш мумкинки, тилнинг асосини ташкил қилувчи лексик бирликлар ва уларни имкон қадар ўзида акс эттиришни мақсад қилган изоҳли луғатларда шахс тилига хос бўлган лексик бирлик ва воситаларни ҳам кузатиш имконияти мавжуд. Маълумки, тил бирлигининг муайян нутққа хосланиши турли омиллар билан боғлиқ ҳолда амалга ошади. Асосан ижтимоий ҳаётнинг турли муносабатлари, хусусан, тилдан фойдаланувчилар, мулоқотга киришувчиларнинг манфаатлари, қизиқишлари, ижтимоий ҳаётда тутган ўрни, машғулот, ёш хусусиятлари кабилар тил бирликларининг хосланишида ҳал қилувчи аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ишимизнинг олдинги бобида ўзбек тилида шахс социал белгиларини ифодаловчи лисоний воситалар лексик, фонетик ва синтактик воситаларга таснифланган эди. Шунга асосланган ҳолда, шахс социал белгиларини ифодаловчи лексик воситалар гуруҳини ёш, жинс, касб-кор, ижтимоий келиб чиқиш, мансаб-унвонга кўра яна ички гуруҳларга ажратиш ва ҳар бир гуруҳга мансуб лексик бирликларни тавсифлаш мумкин. Бунинг учун, албатта, уларнинг лексикографик талқинларига, изоҳли луғатларда берилишига диққат қаратиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Шахс социал белгиларини кўрсатувчи лексик воситалар сирасида ёшга кўра хосланган лексик бирликлар ҳам алоҳида хусусиятлари билан ўзига хослик касб этади. Жумладан, *авлиё, ажсин, айланай, айш, алифбо, алла, анқаймоқ, анқовсирамоқ, афтодаҳол, аҳдлашмоқ, аҳд-паймон, байбайламоқ, баракалла, баччагар, бағбақадор, бебош, бебошлик, бева, бевалик, безори, беланчак, безубор, безаразлик, бўжи, гиргиттон, дод-бедод, дод-вой, додламоқ, дуогўй, дуохон, эзма, эзмалик, эмакламоқ, энага, эрка, эркалик, эҳтиромли, файласуфнамо, фуқаро, гап-гаштак, гўдаклик, ҳайинчак, ҳалтинчоқ, ҳарсилламоқ, ҳасса, ҳафсала, ҳовлиқма, илойим, илҳақ, ихрамоқ,*

жаврамоқ, жажжжи, кайвони, камқувват, карашма, келин, кетворган, койимоқ, ланатламоқ, маслаҳатгўй, мафтункор, маҳмадона, никоҳ, нуроний, обакидандон, оббо, ойимча, оналик, оталик, қайнона, қарилик, қақилдоқ, қизалоқ, қўғирчоқ, рўмол, раҳнамо, салла, тажрибасиз, тетапоя, вазмин, хайрихоҳ, хархаша, хотинча, хўрозқанд, йигитчилик, шўхлик, зумраша, ўзбошимча, гийбат, чурвақа, чақимчи, шаллақилик, айланмоқ кабилар.

Инсон умрининг давр нуқтаи назаридан фарқланиши асосида ёшга кўра хосланган лексик бирликларни қуйидагича ички гуруҳларга ажратамиз:

- 1) болалар нутқига хосланган лексик бирликлар;
- 2) ёшлар нутқига хосланган лексик бирликлар;
- 3) ўрта ёшлилар нутқига хосланган лексик бирликлар;
- 4) кексалар нутқига хосланган лексик бирликлар.

Мазкур гуруҳлар ва уларга мансуб лексик бирликларнинг ўзига хос белги-хусусиятлари, хосланишга таъсир кўрсатувчи сабаб ва омиллар ҳамда уларнинг лексикографик талқинлари юзасидан кузатувларимизни давом эттирамиз.

Болалар нутқига хосланган лексик бирликлар. Болалик даврини шартли равишда 14 ёшгача бўлган давр сифатида белгилаш мумкин. Маълумки, инсон умрининг болалик пайтлари атрофдагилар билан мулоқотга киришишнинг илк палласи, оила, боғча, мактаб муҳити билан бевосита боғлиқ давр, жараён саналади. Бу болалик даврнинг ўзига хос табиати, ижтимоий муҳит билан боғлиқ ҳодиса ва жараёнлар даврга мансуб шахснинг тилида ҳам ўзига хос белги-хусусиятлари билан намоён бўлади. Бу давр вакилининг тили ва нутқининг ўзига хослигини таъминлашда асосан катталарга мурожаат шакллари, болаларча дунёқараш, содда мулоқотга хос ифода ва воситалар салмоқли миқдорни ташкил қилади. Хусусан, *ўйинчоқ, ўйин, ўйнамоқ, ўйинчоқлар дўкони, эртак, ялмоғиз, бекинмачоқ, қизганмоқ, қизганчиқ, қизиқмоқ, зерикмоқ, маза, ширин, эркатой, ширинлик, машина,*

қорбобо, қорқиз, қорбўрон, совга, боғ, боғча, боғча опа, амаки, амма, устоз, ўқитувчи, зўр, мультфильм, болажон, билагон, хўрозқанд, музқаймоқ, катта бўлмоқ, безори, тўполон қилмоқ, тортишмоқ, олишмоқ, сўкишмоқ, лақиллатмоқ, алдоқчи, қотмоқ, аргимчоқ, зумраша, чақимчи, тегажсоқ, одобли, дўмбоқ, ширин чой, тешик кулча, айланмоқ кабилар. Мисоллардан кўринадики, болалар нутқиға хосланган лексик бирликлар предмет, белги, ҳолат, ҳаракат тушунчалари билан боғлиқлиги жиҳатидан ҳам фарқлилик касб этади. *Ўйинчоқ, ўйинчоқлар дўкони, ширинлик, машина, қўғирчоқ, қорбобо, қорқиз, арча, байрам, совга, боғча, боғча опа, устоз, ўқитувчи, мультфильм, амаки, амма, болажон, хўрозқанд, музқаймоқ, аргимчоқ, бекинмачоқ, ширин чой, тешик кулча* кабилар предметлик; *қизганчиқ, ширин, эркатой, зўр, безори, алдоқчи, зумраша, чақимчи, тегажсоқ, билагон, одобли, дўмбоқ* кабилар белги; *ўйнамоқ, қизганмоқ, бекинмоқ, қизиқмоқ, зерикмоқ, маза қилмоқ, катта бўлмоқ, тўполон қилмоқ, тортишмоқ, олишмоқ, сўкишмоқ, лақиллатмоқ, қотмоқ, айланмоқ* кабилар ҳаракат-ҳолатни ифодаловчи хосланган бирликларга бўлинади.

Шунингдек, мазкур гуруҳға мансуб лексик бирликларни мурожаат шакллари (*амаки, опоқи, амма, бобо, момо, буви, бува, опа, тоға, боғча опа, устоз, ўқитувчи, ўртоқ, оғайни* каби); ўйин (*бекинмачоқ, қувлашмачоқ, аргимчоқ, тез айтиш, ланди-ланди, қорбўрон* каби); озиқ-овқат (*ширинчой, кулча нон, тешик кулча, музқаймоқ, хўрозқанд, ширинлик* каби); кийим-кечак (*қўлқоп, телпак, рўмол, этикча* каби), телекўрсатув (*Болажон, Ақлвой, Зумраша, Оқшом эртаклари* каби), руҳий ҳолат (*қизариш, изза бўлиш, бўзариш, қараб қолиш ...* каби) кабиларни ифодалаши жиҳатидан ҳам гуруҳлаш мумкин. Болалар нутқиға хосланган лексик бирликлар ҳудудий қўлланиш жиҳатидан ҳам ўзига хос тарзда намоён бўлади, масалан, шевалар, оилавий муҳит таъсирида ҳам болалар нутқида ўзига хос бирликларнинг

қўлланиши, хосланиши кузатилади. Бу ҳолат ҳам умумийлик ва индивидуаллик нисбатига кўра фарқлиликни келтириб чиқаради. Баъзи ҳудудда *тоға, амма, ая, дада, ошна, оғайни*; айрим ҳудудларда *амаки, опоқи, ака, жиян, ўртоқ* каби қариндошликни ифодаловчи бирликлар мурожаат шакллари сифатида қўлланиши ва хосланиши етакчилик қилишини кузатиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 1-жилд. – Тошкент: **Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.**
- 2.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 2-жилд. – Тошкент: **Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.** – Б. 129.
- 3.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 2-жилд. – Тошкент: **Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006.** – Б. 347.
- 4.Эрназарова М. Луғавий шакл ҳосил қилувчилар грамматик маънонинг воқеланишидаги ўзига хосликлар// *Ўзбек тили ва адабиёти* . - 2014, №2. 110-бет.